

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د.ة. فطيمة ابن حدو
	د.عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

مفهوم الدليل عند بورس

دة: لطيفة هدان

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء - سطات

المغرب

- تقديم:

إن التحديد العام المتداول البسيط في ظاهره لموضوع السيميائيات، يجعل منها علما للأدلة لتصبح مهمة السيميائيات الأولى هي تحديد معنى الدليل. وهذه المسلمة تفسر لنا الاختلافات الموجودة بين السيميائيين، ذلك أن فهم الدليل وتحليله يكون مسؤولا عن شكل الهيكل النظري لهذا العلم، ولعل الاختلافات الواضحة الموجودة بين سيميائيات شارل ساندرس بورس ودو سوسير خير دليل على ذلك. فبورس يفهم الدليل بوصفه مركبا ثلاثيا يتكون من ممثل وموضوع ومؤول، بينما سوسير يرى أن الدليل يتألف فقط من دال ومدلول.

غير أن علم السيميائيات لا يتوقف عند الأدلة اللغوية المركزية فقط، بل يضع إلى جانبها أدلة أخرى لها أهميتها في حياة الإنسان وعلى رأسها الأدلة الأيقونية والشمية والنوقية. لذلك فموضوع السيميائيات هو دراسة الأدلة المختلفة لغوية أو غير لغوية. وبما أنها تدرس الأدلة، فإنها تدرس بالضرورة علاقات هذه الأدلة فيما بينها.

ومن تم تهتم بالأنساق الدلالية وبأشكال التواصل الذي تقيمه من خلالها. هكذا عرفت السيميائيات مجموعة من التطورات لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، ومرد ذلك لمجهودات الباحثين المتواصلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا.

ففي أمريكا، تم وصف الأنساق الرمزية غير اللغوية، وفي الاتحاد السوفياتي (سابقا) وتأثير بعلم التوجيه ونظرية الأدبيات، تطورت منذ الستينات سيميائية تهتم بالأنساق الثانوية المؤسسة على الحوار ولكن غير المتأهية معه، وقد عرفت تلك الفعاليات بسيميائيات الثقافة. أما بفرنسا فقد تطورت السيميائيات بفضل أعمال ليفي ستراوس ورولان بارث وكريماص وتلاميذه، فأصبحت تهتم بالأشكال الاجتماعية والأسطورة والأشكال الأدبية.

وحري بنا أن نؤكد أن السيميائيات لا يمكن أن تختزل في كونها منهجا لمقاربة النصوص أو مجرد أدوات إجرائية قابلة لتقديم قراءة معينة في الوقائع النقدية، بل إنها دراسة تسعى إلى تقديم آليات دقيقة لنقد العلم والمعارف بشتى أنواعها، إذ إن ارتكازها على مجموعة من العلامات التي لا يمكن فصلها عن الخبرات والمواقف الإنسانية، يمنحها صفة الفاعلية ويكسبها القدرة على إعادة تنظيم العلامات لربطها بالواقع. ذلك أنها تعمل في كل حين على فهم وإدراك العالم من منطلق اعتباره أنساقا كلية غير قابلة للوصف الكلي، لأن ارتباطها الدائم بحركة الواقع المتشابكة والمتداخلة فيما بينها يفقدها القدرة على الاستقلال، ما يعلل جزئية الوصف المقدم لهذا الواقع وجعل كل قراءة حوله مجرد قراءة نسبية تتعدد وتختلف دلالاتها لتصبح قابلة للتأويل وإنتاج معاني لا حصر لها وفق شروط وآليات معينة.

من هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على مفهوم الدليل عند الباحث الأمريكي شارل ساندرس بورس، ولا يتم ذلك إلا انطلاقا من تحديد الإطار النظري الذي ينطلق منه والتعرف على المنهج الذي يعتمد مع الإشارة إلى المرجعية التي يستند إليها لبناء تصوره لهذا المفهوم.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ينطلق حنون مبارك في مؤلفه دروس في السيميائيات من خلال إدراكه لصعوبة تحديد تعريف واحد للدليل، وذلك نظرا لتعدد الخلفيات الفكرية التي يستند إليها كل المهتمين بهذا المفهوم، لذلك عمد إلى تقريب بعض التعريفات المتداولة والمختلفة عند كل من فرديناند دوسوسير ورولان بارت وأمبرتو إيكو وميخائيل باختين وشاردو وبورس. ومن هنا سنسلط الضوء على تعريف بورس للدليل كي لا ينالنا ما ينال حاطب الليل وسط كثرة التعريفات وتنوعها ولأجل تدقيق مقاربتنا لهذا المفهوم.

بداية لا بد من الإشارة إلى أن الباحث الأمريكي شارل ساندرس بورس يعتبر من أهم المثقفين الذين حاولوا أن يقدموا لنا تصورات لمجموعة من العلوم من خلال المناهج الرياضية والفلسفية والمنطقية. فقد نظر للسيميائيات والعلامة بوجهة نظر مخالفة لسوسير الذي سبقه لهذا العمل، ذلك أن هذا الأخير ينطلق من النموذج اللساني لتحديد مفاهيم سيميائية من ضمنها العلامة، فهو يرى أن الدليل يقرب مفهومها بصورة سمعية. ويقصد بالصورة السمعية الأثر النفسي الذي يولده الصوت، وينتج عن ذلك أن الدليل اللغوي هو وحدة نفسية مزدوجة¹ تمثلها على الشكل التالي:

مفهوم شجرة المدلول

شجرة صورة سمعية شجرة الدال

الدال انطباع النفسي للصوت / ليس الصوت المادي والطبيعي /

المدلول التمثيل الذهني للشيء / ليس ذلك الشيء الواقعي الملموس الذي يعين الدليل

أما بورس فقد اعتمد لتحديد الدليل أبعادا فلسفية منطقية ورياضية مارس وفقها فهمه لهذا المفهوم. فقد كان بورس فلكيا وفيلسوبا اهتمت كتاباته بالتداولية، إلى درجة ارتباط اسمه بها، بينما ظلت كتاباته السيميائية مغمورة فلم تلق الاهتمام إلا من قبل القليلين، وحقيقة هذا الإهمال تعود إلى أنه كان غزير الإنتاج والاهتمام بالأدلة الموجهة بالأساس إلى الرياضيين أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للسيميائيين. ونظرية بورس أكثر عمقا وتعقيدا من نظرية سوسير، ذلك أن السيميائيات بالنسبة إليه هي المنطق في معناه العام أي العقيدة الضرورية للأدلة.

ومن المفيد الإشارة إلى أن بورس لم يكن يفكر في أن يكتب في السيميائيات، فقد كان في بدايته فيلسوبا ليتحول إلى سيميائي فيما بعد، مثلا حدث مع سوسير الذي كان يهتم بقراءة الشعر لينتهي إلى علم اللسانيات.

لذلك لا يمكن التعرف على منهجية وطريقة بورس إلا من خلال التعرف على مرجعيته، تلك المرجعية التي تكونت من خلال قراءته لفلسفة كانط التجريبية وفلسفة هيغل وتشبعه بقيم العقل التجريبي، فضلا عن إفادته من علم الرياضيات وعلم المنطق.

وفق هذه العلوم مجتمعة عمل بورس على تشييد صرح سيميائي غني اعتبر فيه أن العلامة أساس الكون كله، وأن مفهوم الدليل سيتطلب انطلاقا من هذا المنظور تقديم تحليل للمقولات العامة التي يقوم عليها، حيث يميز بورس بين ثلاثة عوالم تتميز فيما بينها بواسطة ثلاث نمطيات يتلبسها الوجود، وهي نمطيات توأكب التداخل الذي يطبع الأفعال الصادرة عن الإنسان فيما يرتبط بالإدراك الإنساني عامة. ذلك أن كل ما يحيط بالإنسان يمكن النظر إليه، في نظر بورس وفق تداخل هذه المستويات. وهذا يعني بالضرورة النظر إلى "الدلالة" باعتبارها سيرورة في الوجود وفي الاشتغال وليس معطى جاهزا يوجد خارج الفعل الإنساني.²

¹ Süssure (F. de), Cours de linguistique générale, Payot, Paris, p. 99

بنكراد (سعيد)، بورس: المؤلف والعلامة والتأويل، مجلة حكمة، 3 ماي 2016،²

- العالم الأول:

ويطلق بورس على أشياء هذا العالم: الأفكار أو الممكنات، ويشترط في هذه الأفكار أو الممكنات أن تكون مبهمة، أي أنها تشير إلى الإمكان فقط، فلا شيء يوحي بأن معطياتها قد تتحقق في واقعة ما. ويمكن دورها داخل التجربة الإنسانية في كونها تشمل الأحاسيس والنوعيات. والنوعية حسب بورس عنصر أحادي للكون لأن كل شيء كيفما كان معقداً أو متناظراً فهو يمتلك نوعيته الأصلية.³ وقد أطلق بورس على هذا العالم: الأولانية وهي ما يشكل الوعي المباشر. والعيش داخل الأولانية معناه العيش داخل عالم خارج الزمان والمكان، عالم بدون حدود أو قيود. فهي مقولة الممكنات التي لم تظهر أو تتجلى بعد، وتشتمل هذه المقولة على كيفيات الظواهر⁴ مثل أحمر ومر ومتعب وصلب ومؤسف، وهي أشياء غير موجودة في الواقع. (الموجود بالقوة / الموجود بالفعل)؛ بمعنى أن الأمر داخل هذه المقولة يتعلق بامتلاك تصور عن كينونة الأشياء في حضورها الأصلي والعموي في غياب أسباب وعلل وجودها.

- العالم الثاني:

ويسميه بورس الثانية وهو عالم الموضوعات التي يمكن وجودها من خلال التحقق الفعلي، أي عالم الوقائع (الأفعال والأحداث والكيفيات...الخ) المتعلق بهذه الموضوعات.

والموضوعات عند بورس هي الأشياء أو الموجودات، إنها بعبارة بسيطة تحيين للممكنات. فإذا كانت السعادة مثلاً كما يمكن مجرد إحساس أو حالة شعورية محتملة⁵، فإننا عندما نقول "رجل سعيد" فمعنى ذلك تحقق هذا الإمكان، ومن ثم تحديد وتعيين وجود الواقعة.

- العالم الثالث:

ينعت بورس هذا المستوى الدلالي بالثالثية ويطلق على موضوعات هذا العالم الضروريات، ويشمل كل ما يمكننا معرفته حينما نفكر منطقياً، إنها مقولة ترتبط بالفكر والقانون.⁷ وهو قانون يربط الأولانية بالثانية، وبواسطته تنشأ علاقة جديدة بينهما، ما ينتج عنه إقامة فكر توسطي يربط بين عالم "الإمكانات" وعالم "الموجودات".

لقد أسس بورس مفهومه للدليل اعتماداً على هذه المقولات الثلاث، فالدليل بالنسبة إليه عبارة عن شيء ما يعوض شيئاً معيناً بالنسبة لشخص معين وفق علاقة معينة أو صفة معينة.⁸ ويمثله كالتالي:

الدليل = ممثل + موضوع + مؤول

وممثل للربط الذي قام به بورس بين كل مقولة وعالمها بالشكل التالي.

Hekma.org / بورس /

³ Peirce, (c s), Ecrits sur le signe, seuil, paris, 1978, P 92

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 43، قلا عن: ⁴

Pierce, (c s), Ecrits sur le signe, seuil, Paris, 1978, P. 51

نفسه، ص 44⁵

² بنكراد (سعيد)، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003، ص 59

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 45 ⁷

نفس المرجع والصفحة ⁸

هكذا فالممثل هو "أساس" يمثل شيئاً ما وهو الصورة الصوتية أو الصورة المرئية، أما الموضوع فهو ما يمثله هذا الممثل، وهو ضروري "للإبلاغ" أي الإخبار. أما المؤول فهو "الحكم" الذي يفضي بالممثل إلى الموضوع. ولا تشكل هذه الأدلة جواهر أو ماهيات منعزلة، لكنها تشكل علاقات داخلية للدليل فعندما يكون الممثل منعزلاً فهو ليس إلا دليلاً احتمالياً ولا يصبح دليلاً حقيقياً إلا بوجود مؤول له.

مثال 1:

إن الدليل اللفظي "أب" باعتباره أداة (ممثلاً) هو مجموعة من الأصوات المبنية بشكل خاص، ولا يمكن لهذه الأصوات أن تعين لي شيئاً آخر سواها إلا بمقدار إحلالها محل شيء آخر، إحلالها محل تصور دقيق هو تصور الأب. وإذا ما بقيت داخل هذه العلاقة البسيطة بين مجموعة من الأصوات وتصور، فإنه لن يكون باستطاعتي أبداً أن أفهم، في الحقيقة، دلالة هذا التصور. فلا بد أن ألتجأ إلى مجموعة متعددة ومعقدة من الدلائل الأخرى، أي تلك المجموعة من الدلائل التي تعرف في لغة محددة علاقات القرابة. إن هذه الوحدة الاستبدالية اللسانية هي التي تشكل مؤولا من مؤولات الدليل "أب" 9.

ولتوضيح هذه الفكرة أكثر تقدم المثال التالي:

إذا قلت أو نطقت أمام شخص ما بكلمة "شجرة" ولم يكن هذا الشخص قد سمع بهذه الكلمة أو رأى الشجرة، فإنه لن يدرك من هذه الواقعة سوى مجموعة من الأصوات التي قد تثير لديه بعض الانفعالات أو الأحاسيس، ولكنها لن تقوده قطعاً إلى إدراك أي شيء. لحظتها سيكون بإمكانك أن تأخذ بيديه لترتبه شجرة على الورق أو في الواقع. وفي هذه الحالة فإنك لا تقوم إلا بربط ماثول (ممثل) (صورة أو شجرة فعلية) بموضوع (ما تتضمنه الصورة أو الواقع)، لأن هذا الربط ربط "محلي" و"مؤقت". فما دام هذا الرجل "لا يمتلك الشجرة فكراً"، فإنه لم ينظر إلى الواقعة إلا باعتبارها تجربة صافية خالية من الفكر. ولكن إذا "بررت" هذه العلاقة من خلال "تجريد" الواقعة وتحويلها إلى مضمون معرفي يتجاوز الواقعة العينية (النسخة بتعبير بورس)، فإنك تكون قد أمددت هذا الشخص بـ "فكر" (أو قانون في لغة بورس) يسمح له باستحضار كل ما يشبه هذه الواقعة، أي أن الشجرة التي رآها منذ قليل تتحول عنده إلى نموذج عام يستطيع من خلاله استحضار (كل الأشجار الممكنة) كيفما كانت الصور التي تحضر بها إلى الواقع، وهذا ما يقوم به المؤول وتلك وظيفته داخل العلامة (الدليل) 10.

نفسه، ص 47 قلا عن: 9

Carontini, L' action du signe, cabag, Edition Lorrain la neuve, 1984, P 8, 9

10 بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع مذکور

يتشكل الدليل عند بورس، كما هو واضح، من علاقات ثلاثية تمثلها في الشكل التالي كما وضعه دولودال (Deledalle).

موضوع وموضوع واقعي أو قابل

صورة صوتية أو مرئية لكلمة ما صورة ذهنية مترابطة مع كلمة أو غير مترابطة معها

إن الدليل من هذا المنظور هو سيرورة ثلاثية من العلاقات العمودية المرتبطة وجوديا فيما بينها بين ممثل وموضوع ومؤول، وهذا هو الشرط الأول للحديث عن تجربة فكرية (تجربة متعلقة بالإدراك)، ولتمييزه لابد من توزيعه على ثلاثيات، ويمكن النظر إلى كل لحظة من لحظاته بوصفها ثلاثيات. ولا يتحقق ذلك إلا بعرضها أفقيا بشكل يسمح بتحليل كل لحظة انطلاقا من المقولة الظاهرية التي ينتمي إليها.

1 الممثل:

يشير الممثل إلى البعد النحوي حسب بورس أو البعد التركيبي حسب تشارلز موريس، ويتعلق الأمر هنا بالدليل منظورا إليه في علاقته بذاته وموضوعه ثم بمؤوله¹¹.

أ علاقة الممثل بذاته: دليل - كيفية

لا يكون هذا الممثل دالا إلا بفضل نوعيته وبمعزل عن كل علاقة فضائية أو زمانية بموضوعه. فمثلا يمكننا أن نستخدم عينة من الألوان دليلا على لون صباغة نود اقتناءها، ويمكن لهذه العينة أن تكون مربعة أو مستديرة، ويمكنها أن تكون من ورق أو من مادة أولية. فكل هذا لا يعد مميذا بالنظر إلى وظيفة العينة في الدليل. فلون العينة وحده هو الذي يشكل "العماد" لأن اللون هو الموجه الأساس، إذ بفضلها يمكن تأويل العينة كدليل للون الصباغة المرغوب فيها.¹² لذلك يصبح لون العينة هو فقط الدليل النوعي المعتمد، ومن ثم ف" دليل - كيفية" يهيمش الإطار الذي يحمله اللون سواء أكان من ورق أو من خشب أو من حديد.

ب علاقة الممثل بموضوعه: دليل - مفرد

وهو شيء أو حدث موجود واقعي مُشكَّلٌ للدليل وبعبارة أوضح هو كل الوقائع المفردة التي تحيط بحدث ما.

¹¹ Deledalle, théorie et pratique du signe, Payot, paris,1979,P 70

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات ص 46 قلا عن:¹²

مثال:- طلقة المسدس إعلانا عن سباق دليل مفرد ←

- الصورة الشخصية دليل مفرد ←

- صفارة الإنذار دليل مفرد ←

ج علاقة الممثل بمؤوله: دليل - قانون

وهو دليل يكون مثله عبارة عن قانون أو عرف أو عادة، وتدخل في إطاره الأدلة المرتبطة باللغات والحركات

الاجتماعية والبنيات الثقافية لمجتمع ما. 13

وتعد هذه المقومات الثلاثة كيانات مترتبة، إذ لا يمكن النظر إليها بأي حال من الأحوال باعتبارها جواهر منعزلة أو مستقلة عن بعضها البعض، ذلك أن الممثل نفسه يمكن أن يكون دليلا كينيا أو دليلا مفردا أو دليلا قانونا.

ويمكننا التمثيل لهذا النوع من الأدلة بشكل أكثر وضوحا من خلال المثال التالي:

الكلمات التي تنتمي إلى لغة ما (اللغة الصينية) مثلا، لها معنى محدد، تعتبر بالنسبة لمن يجهد كلمات هذه اللغة دليلا كينيا يمكننا فقط، أما بالنسبة للإنسان الصيني فهي بمثابة دليل قانون لأنه يدرك موضوعها بخلاف الأول.

2- الموضوع:

إن هذه المقولة تولد، تبعا لبورس، نوعين من الموضوعات: فهناك الموضوع المباشر وهو الذي يوجد داخل الممثل، ثم هناك الموضوع الدينامي،¹⁴ وهو الذي يوجد خارج الدليل، ونصل إليه بفضل السياقات.

مثال: عبارة "كثير الرماد"

موضوعها المباشر هو مسيلت الدليل الكثرة + الرماد ←

موضوعها الدينامي مرتبط ← خارج الدليل، وهذا يقتضي معرفة مسبقة بالسياق البلاغي الذي تتوضع داخله وهو (الكرم + كثرة الضيوف + كثرة الطبخ)

فالكرم هنا هو موضوع خارجي يوجد مستقلا عن هذا الدليل.

إن تحديد بورس للموضوع الدينامي ينطلق من ضرورة وجود محيط أو سياق يجعل أساس الدليل محمدا، فالدليل الأساسي والمؤول لا يُنسجان من عدم، بل ينطلقان من عالم ومن سياق يرتبطان به بواسطة تجربة مناسبة.

وهذا السياق موجود دائما باستقلال عن الدليل، ولكن مع ذلك فإن الدليل هو الذي يعين الأساس وجميع المؤولات بطريقة تجعلها قادرة على أن تُستخدم بوصفها مؤشرات على هذا السياق.

نفسه، ص 55، قلا عن: 13

Savam, la semiotique de (c.s), peirce in langages, p 15

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 47¹⁴

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وبما أننا قد أشرنا إلى أن كل دليل هو سيرورة ثلاثية من العلاقات، فإن هذا البعد أي "الموضوع" ينسج بدوره علاقات ثلاثية مع ما يسمى بأنماط الموضوع.

وتعني هذه الأنماط الثلاثة نوعية العلاقة التي ينسجها الدليل مع موضوعه الموجود في علاقة بالممثل بوصفه أولاً، وفي علاقته بالموضوع بوصفه ثانياً، وفي علاقته مع المؤول باعتباره ثالثاً.¹⁵

أ علاقة الموضوع بالممثل:

ويتعلق الأمر بالأيقونة، وتنتج عن علاقة "مشابهة" بين الدليل الوصفي وبين الموضوع الدينامي، أي ما يحيل عليه الدليل، إنها صورة تمثل نموذجاً.

مثال:

لوحة تشكيلية لصورة "بحر"، فالصورة تشبه الموضوع الذي هو البحر وهي بذلك بمثابة أيقونة، والعلاقة بين الصورة والموضوع الحقيقي هي علاقة مشابهة. وتتفرع الأيقونة إلى صور و رسوم واستعارات، لذلك يمكن القول إن كل الاستعارات اللغوية هي أيقونات.

ب علاقة الموضوع بالموضوع:

ويتعلق الأمر بالمؤشر، وهو دليل يحيل على الموضوع الذي يعينه، وينسج المؤشر علاقة مباشرة وفاعلة مع الموضوع. ويرتبط به بواسطة "المجاورة" وحينها يكون الموضوع ملموساً وحادثاً ومرتبطاً بدليله التحديدي بواسطة أفعال مباشرة.

مثال: الدخان مؤشر على وجود النار

ج علاقة الموضوع بالمؤول:

ويتعلق الأمر بالرمز، وفي هذه الحالة يحل الدليل محل موضوعه ومن تم فالعلاقة بين الموضوع والمؤول ليست علاقة مجاورة أو مشابهة.

مثال: الميزان رمز العدالة

العلاقة بين الميزان والعدالة ليست محاكاة، لكن يمكن اعتبارها عرفاً أو قانوناً يحل الرمز محل مدلوله.

3 المؤول:

لا بد من التمييز أولاً بين المؤول والتأويل، فالمؤول ليس تأويلاً، إنه مرتبط بالتأويل ويعد منطلقاً له، ويقضي فعلاً يختلف عما يمكن أن يحيل عليه التأويل، فهو لا يتطلب شخصاً يقوم بالتأويل، في حين يمكن اعتبار التأويل محاولة للإمسك بخيوط دلالة ما والدفع بها إلى نقطة نهائية تعد خاتمة لمسير تأويلي. ومع ذلك، فإن المؤول وأنواعه هو المدخل الرئيس إلى فعل التأويل، وعلى هذا الأساس يمكن تناول المؤول باعتباره ما يشكل نقطة إرساء أولى للمعنى.¹⁶

وينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: المؤول المباشر والمؤول الدينامي والمؤول النهائي.¹⁷

¹⁵Deledalle, théorie et pratique du signe, p 73

بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق¹⁶

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 49 48¹⁷

أ المؤول المباشر:

وهو معنى الدليل، فهو مؤول على غرار ما يكشف عنه الفهم الصحيح للدليل نفسه

مثال: جملة: "لا يمكن أن أخرج"

مؤولها المباشر هو عدم الرغبة في الخروج، ولا يمكن تصور شيء آخر غير ذلك.

إن المؤول المباشر معطى صريح داخل الدليل منفصل عن أي سياق أو أي شروط للتعبير عنه، فهو بالضرورة ما يوفره الدليل في بعده المباشر، أي كما يبدو وكما يدركه المتلقي في استقلال عن أي شيء خارج نطاق عناصره الذاتية، من هنا كان النظر إليه باعتباره قراءة أولية في معطيات ظاهرة في أفق فتح آفاق متنوعة أمام مستوى آخر من مستويات التدليل، ولأن المؤول هو "علامة موازية أو أكثر تطورا من الأولى، فإنه في ضمائه للإحالة من ماثول (ممثل) إلى موضوع، يؤكد هشاشتها، فتصور البحث من جديد عن إحالة أخرى أمر وارد في كل لحظة ومع كل سياق (مع أي فعل تأويلي)؛ ذلك أن الإحالة تخضع لتراتبية ولا يشكل المؤول المباشر داخلها سوى إمكانات ضمن إمكانات أخرى.¹⁸

ب المؤول الدينامي:

هو الذي يربط الممثل بالموضوع معتمدا في رصد معلوماته على سياق المعارف القبيلة للموضوع، فهو مؤول يوفر المعلومات الضرورية لتأويل الدليل التأويل الحق.¹⁹ لذلك فهو مؤول متعدد ويشكل بطبعه سيرورة لا تنتهي من الدلالات.²⁰

إن المؤول الدينامي كما تشير إلى ذلك الصفة "الدينامي" - يميلنا على حركة التأويل التي تعد أصل السميوزيس وطبيعتها الفعلية. والسميوزيس، هي "حركة تأويلية غير محددة بأي أفق وغير محكمة بأية غاية. إنها سلسلة الإحالات المتولدة عن حركة تمثيل أولى ومنتشرة في كل الآفاق". وعلى هذا الأساس، فإن ما يطلق العنان لهذه الحركة وما يمدها بعناصر التأويل هو هذا المؤول الذي يغرف عناصر تأويله من مصادر متعددة: الثقافي والإيديولوجي والخرافي والأسطوري والديني، وكل ما يمكن أن يسهم في إغناء التأويل وتنويعه. ومن خلال هذا، فإنه يدرج السميوزيس - وتلك وظيفته - ضمن دائرة اللامتناهي، أي ضمن دائرة تأويلية يفترض بورس أنها غير محكمة بنهاية أو غاية بعينها.²¹

بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق¹⁸

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 50¹⁹

نفسه، الصفحة نفسها²⁰

²¹ بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق

ولتوضيح العلاقة بين المؤول المباشر والمؤولات الدينامية تقدم المثال التالي:

نفسه، سلوكه وحركته يتلعم+ يقول ما ليس منطقيا نربطه بسياق معين: السحر+الأمراض العصبية و الأمراض العقلية

ج المؤول النهائي:

هو مؤول نسقي يشكل النتيجة النهائية التي يمكن أن نصل إليها إذا كان الدليل محملا بشكل خاص، و"النهائية" هنا تتعلق ببداية ونهاية مسير تدليلي ما، وما يبدو كنهاية منطقية لمسير، سيتحول إلى نقطة بدئية داخل مسير آخر. إنه الرغبة الدينية واللاشعورية التي تستشعرها الذات المؤولة في الوصول إلى دلالة بعينها انطلاقا من سيرورة تدليلية بعينها. أو هو محاولة الذات (وهي محاولة يائسة في غالب الأحيان) لخلق "محميات دلالية" تريخها من عبء اللامتناهي واللامحدود واللاقار من خلال الرسو على موقف دلالي بعينه. 22. ويتم فصل في علاقته بالدليل إلى ثلاثة مؤولات جزئية. والدليل هنا يصبح عبارة عن قانون عام، ويعبر عن عمومية بواسطة الأتماط الثلاثة: الممثل، الموضوع، المؤول، وستنقف عند كل علاقة على حدة.

ج. 1. علاقة المؤول بالممثل: المؤول النهائي الأول

ويتعلق الأمر بالخبر، وهو دليل مدرك بوصفه يمثل موضوعه في خاصياته لا غير 23. ويدرج بورس فعل هذا المؤول أولا ضمن عادات عامة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي، أي مرتبطة بكل ما يخص الأحكام الاجتماعية القيمة. وهذا أمر في غاية البساطة، فالممارسة الإنسانية -كما تدلنا على ذلك الخبرة العادية- تنتج أشكالا سلوكية عامة وقارة تحتكم إليها وتقيس عليها نسخها المتحققة. وهذه الأشكال هي ذاتها نتاج سيرورة سيميائية سابقة اقتضت الحاجة الحياتية (والدلالية) إدراجها ضمن القوالب التي تشكل غطاء لكل ممارسة فردية خاصة. وفي هذه الحالة ينظر بورس إلى هذا المؤول باعتباره (abduction) افتراضا 24.

مثال: حين نضع أمامنا لوحة الجوكندا.

تقودنا العادة العامة للقول بأنها صورة لامرأة، وهذه المرأة تستدعي افتراض ما يلي: شابة + جميلة + الجنس + تقييم العمر. فالدليل هنا يصبح عبارة عن عادة عامة وجاعية لتأويل الأدلة، ونصل إلى هذه العادة غالبا بفضل "الافتراض".

22 بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 57 23

بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق 24

ج. 2. علاقة المؤول بالموضوع: مؤول نهائي ثاني

ويتعلق الأمر بالدليل المقول الذي يشكل بالنسبة إلى مؤوله دليل وجود واقعي.²⁵ يرتبط هذا الدليل بالسياق الذي يتموقع داخله وبالقضية التي يمثلها، لذلك فهو يختلف عن الخبر بكونه عادة متخصصة ومراقبة لتأويل الدليل، وللوصول لهذه العادة لا بد من المرور عبر تجربة معينة. كما يعتمد هذا الدليل على عملية الاستقراء وصولاً إلى النتيجة.

مثال: وظيفة الطبيب هي تشخيص حالات مرضية مختلفة، ومن هذه الحالات العامة يصل إلى تشخيص حالة فردية معينة.

ج. 3. علاقة المؤول بالمؤول: مؤول نهائي ثالث

وهنا نصح أمام دليل حجة - أي دليل برهان، إذ في هذه الحالة يكون الدليل استدلالياً، والعلاقة الحجية علاقة عقلية تعتمد مقولتي الصدق أو الكذب.

مثال: عندما نقول:

(1) كل إنسان فان

(2) سقراط إنسان

(3) سقراط فان

فإن (1) و (2) و (3) في مجموعها تشكل حجة على أن سقراط فان.

يمكننا أن نمثل لهذه الأبعاد الثلاثة بتفريعها داخل الجدول التالي:

مؤول	موضوع	ممثل	ممثل
دليل قانون	دليل مفرد	دليل كيفية	ممثل
رمز	مؤشر	أيقونة	موضوع
دليل حجة	دليل مقول	دليل خبر	مؤول

تعد هذه التقسيمات الفرعية مكونات منطقية للدليل الذي لا ينظر إليه إلا داخل هذه العلاقة الثلاثية.

ويقدم بورس إلى جانب هذه التقسيمات الثلاثية عشرة أصناف هي بمثابة حصيلة تحليل منطقي للدليل - وذلك بالنظر إلى مبدأ هرمية المقولات في تطبيقاتها على الدلائل -²⁶ وهي كالتالي:

1 - الدلائل - الكيفيات (الأيقونية الخبرية): الإحساس ب "الأحمر"

2 - الدلائل المفردة (الأيقونية الخبرية): رسم معطى في كتاب الهندسة

3 - الدلائل المفردة (الأمارية الخبرية): صراخ عفوي

²⁵ Peirce (c s), Ecrits sur le signe, p 141

نفسه، ص 64، قلا عن: ²⁶

Deledalle, commentaire in Ecrits, sur lesigne, p 241

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Girouette الدلائل الفردية (الأمارية المقولية): مثال: دورة الرياح 4 -

5 - الدلائل - القوانين الأيقونية (الخبرية): رسم ما بغض النظر عن تجسيده على سبورة سوداء أو في كتاب

6 - الدلائل - القوانين الأمارية الخبرية: ضمير

7 - الدلائل - القوانين الأمارية المقولية: صراخ في الشارع

8 - الرموز الخبرية أو بالتدقيق (الدلائل - القوانين) الرمزية الخبرية "اسم جنس"

9 - الرموز المقولية أو بالتدقيق (الدلائل - القوانين) الرمزية المقولية: قضية معينة

10 - الحجج أو بالتدقيق (الدلائل - القوانين الرمزية) الحجية: استدلال قياسي²⁷

إن ما يمكن استنتاجه من هذه التصنيفات وغيرها هو أن المؤول النهائي ليس آلة لإنتاج الدلالات والمعاني، كما أنه ليس صياغة نهائية لدلالات بعينها تعد خلاصة وإثباتا لمعرفة قارة. إنه على العكس من ذلك، ورغم مظهره الانعلاقي، يشير إلى أن الدلالات متعددة تعدد المسيرات التأويلية، وأن التعدد ليس معطى يوجد داخل الواقعة، إن كل تعدد إنما يعود إلى الذات التي تقوم بالتأويل. 28.

بناء على تحديدات بورس للمؤول فإنه قد توصل إلى اعتباره المصفاة التي يتم عبرها تسريب الصور المتنوعة التي تتزي بها الموجودات "الواقعية منها والمنتخبة، أو القابلة للتخيل" كما كان يحلو له أن يقول²⁹.

في خضم هذه التحديدات السابقة، نجد أنفسنا أمام معرفة متفرعة تنتشر في جميع الاتجاهات، ووجود الدليل أو العلامة هو وجود العنصر المنظم والمُعد لهذه المعرفة. إن الدليل يقوم بمهمته تلك في مرحلة أولى عبر إعداد موضوعات قابلة لاستيعاب وتنظيم هذه المعرفة (وهذا دليل آخر على أن الموضوع يتجاوز العلامة). ويقوم بذلك في مرحلة ثانية من خلال إدراج فعل للتأويل (مؤول) يقوم بالكشف عن هذه المعرفة ويحدد مستوياتها. ف "القانون وحده هو الضامن لواقعية الواقع"، فالبعد المستقبلي ليس شيئاً آخر سوى تعريف للثالثية، ذلك "النمط الذي يمكن في كون الوقائع المستقبلية للثالثية تتخذ طابعا عاما ومحددا، وهو ما أطلق عليه الثالثية. وهذا معناه أن الدلالة باعتبارها سيرورة في الوجود وفي الاشتغال وفي التلقي لا يمكن أن تدرك إلا عبر مستوياتها، أي أنماطها في التدليل وفي معرفة العالم، وهو ما يحدد نمط إدراك الذات لعالم الأشياء. 30.

وبتعبير آخر، أكثر وضوحا، نخلص إلى أن الدليل حسب بورس هو الدعامة الأساسية في بناء الموضوعات وتنظيمها وتقديمها فيما بعد إلى ساحة التداول الذي يميظ اللثام عن المظاهر المتنوعة والمتعددة للشيء وأنماط وجوده. ويتغير موقع الشيء وانتقاله من نسق معين إلى آخر مغاير له، تتغير الدلالة تباعا، وهذا ما يفيد أن الدلالة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال معطى جاهزا محددًا بشكل نهائي، بل هي مستويات تخضع لسيرورة لا متناهية من العمليات الذهنية.

إن تحديد الدليل، عند بورس يتم عن عمق ثقافته وعن استثماره لعلوم أساسية: المنطق، الفلسفة، الرياضيات، إذ شكلت مرجعية بني بها تصوره للدليل وما ارتبط به من مفاهيم.

نفسه ص 64²⁷

²⁸بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مرجع سابق

²⁹المرجع نفسه

³⁰المرجع نفسه

مرجعية بورس:

1 المنطق:

المنطق بمعناه العام هو العلم الذي يدرس الفكر مجسدا من خلال دلائل معينة أي ظواهر لها غايات تمثيلية، وبذلك يصبح قائما على فلسفة التمثيل. أما المنطق عند بورس فيتحدد بكونه مرادفا للسميوطيقا. يقول بورس: "إن المنطق بمعناه العام... ليس سوى تسمية أخرى للسميوطيقا، إنه النظرية شبه الضرورية أو الشكلية للدلائل، وحينما أصف هذه النظرية باعتبارها "شبه ضرورية" أو شكلية، فإنني أود أن أقول إننا نلاحظ خاصيات الدلائل التي نعرفها وأتينا نساق، انطلاقا من هذه الملاحظة بواسطة سيرورة لا أتردد في تسميتها بالتجريد إلى أقوال خادعة للغاية، وبالتالي فهي بأحد المعاني أقوال غير ضرورية إطلاقا، وتتعلق بما ينبغي أن تكون عليه خاصيات كل الدلائل المستعملة من قبل عقل "علمي" أي من قبل عقل قادر على التعلم بواسطة الاختيار.³¹

يتضح من خلال هذا التعريف أن المنطق والسميوطيقا حسب بورس ليسا سوى وجهين لعملة واحدة، إذ يظلعان بالوظيفة نفسها. فإذا كان المنطق يعتمد على الملاحظة والفحص والاختيار بواسطة العقل، فإن هذا هو الأساس المعياري الذي تقوم عليه السيميائيات، وإذا كان المنطق يفحص الدلائل، ويحدد موضوعها ثم يؤولها اعتمادا على الفرضية والاستنباط والاستقراء، فإن السميوطيقا تقوم بالدور نفسه بالنسبة للدلائل.

من هذا المنطلق يمكن القول، إن السميوطيقا حسب بورس هي العلم الكفيل برصد الأدلة سواء منها الكائنة أو الممكنة، والتي عن طريقها تتحدد حركة الفكر ذاته.

وقد قاد هذا الربط بين المنطق والسميوطيقا الباحث حنون مبارك إلى اعتبار هذا العلم علما يميز داخل الدلائل بين الدلائل الصادقة والدلائل الكاذبة، وبناء على ذلك فهي تستهدف الكشف "عما ينبغي أن يكون" ولا تقتصر فقط، على ما هو كائن في العلم. إنها علم الظواهر الموجودة والظواهر الضرورية، وعلم الفكر النقدي الذي يفتح مجالات أرحب أمام المحتمل والممكن من العوالم.³²

الرياضيات:

يتجلى موضوعها عند بورس في صياغة الفرضيات واستنباط النتائج منها، فهي علم يستدعي الملاحظة، بحيث تضع بناءات في الخيال وفق قواعد مجردة، وتلاحظ هذه الأشياء الخيالية، وتجد علاقات بين أجزائها³³. وتكتفي الرياضيات أيضا بأن تفصح عما سيكون صادقا إذا كانت بعض الفرضيات صادقة.³⁴

وقد استثمر بورس هذه الخلفية المعرفية بعلم الرياضيات لتحديد الدليل بصفة خاصة عندما نظر للمؤول باعتباره يقوم على ميكانيزمات وإواليات أساسية في عملية المعرفة وهي: الاستنباط والاستقراء والافتراض والبرهان.

³¹Peirce (c s), Ecrits sur le signe, p 120

حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، ص 78³²

نفسه، ص 79، قلا عن: ³³

Magalhaes, un,deux, trois catégories fondamentales, cabay, libraire, Ed, Louvain - la neuve, p 43, 44

نفس المرجع والصفحة، قلا عن الصفحة 44 من المرجع أعلاه 34

الفلسفة:

وقد ركز بورس على الفلسفة الظاهرية التي تصف خاصيات الظواهر في مقولاتها الثلاث، الأولانية والثانية والثالثة، ولهذا السبب كان تحديد بورس للسميوطيقا ذا طبيعة ضرورية ظاهرية، فهو يهتم بتمظهرات الدليل. وهذا ما أتاح له المجال لدراسة الدلائل اللسانية وغير اللسانية، ذلك أنه قدم تعريفا موسعا للدليل، يشمل مختلف الظواهر كيفما كانت طبيعتها. لذلك نجد أنه يؤكد باستمرار أنه لم يكن بوسعها أن يدرس أي شيء مثل الرياضيات والأخلاق والميتافيزيقا والفلسفة والجاذبية وعلم الأصوات والاقتصاد وتاريخ العلوم... (الخ)، إلا بوصفه دراسة سميوطيقية.³⁵

بناء على هذه المرجعية التي شكلت مرتكزا ودعامة أساسية بنى عليها بورس تصوره لمفهوم الدليل يمكننا تفسير التحديد المركب والشائك للمقولات التي توطر الدليل (ممثل موضوع مؤول)، إنها استعادة للتقسيم الثلاثي الذي يحكم عملية إدراك الكون وضبط قوانينه، ما يجعل من الدليل أداة مركزية في إنتاج الفكر والخروج من الذات للدخول في حوار مع عالم الأشياء.

وفي الأخير يمكن الإشارة إلى أن ما قدمه بورس كتنصور نظري، لمفهوم الدليل، أثار العديد من ردود أفعال المهتمين بمجال الدراسات السيميائية، إذ لوحظ أنه تصور مغرق في التجريد والعمومية. لذا اختلف النقاد حول النسق السيميائي الذي أسس بورس أركانه ودعائمه بين معارض اعتبر أنه نسق فضفاض ومتسبب لا تحكمه حدود ولا ضفاف، إذ لا يمكن أن يشكل أساسا صلبا لسيرورة التدليل التي تعد الغاية النهائية من وجود أي نسق، فطالما نجد الأول "الممثل" يجيل على الثاني "الموضوع" عبر ثالث جديد "المؤول"، فإن إمكانية اكتشاف الدليل بذاته أمر مستحيل. والنتيجة المترتبة عن هذا الأمر هي في نظر العديد من النقاد (بنفست مثلا) "أن هذا الصرح السيميائي الذي شيده بورس لا يمكن أن يستوعب نفسه بنفسه".

وبين مؤيد (أمبرطو إيكو مثلا) الذي يرى في خلق بورس لكيان دلالي يتطور بشكل لولبي في اتجاه آفاق دائمة التجدد ضمن نسق "يوضح نفسه بنفسه" يعد دليلا على أصالة هذا الطرح السيميائي وغناه، ذلك أن ما يبدو وكأنه سلسلة من الإحالات التي لا يحكمها ضابط ولا رادع، هو ما يشكل الإضافة الحقيقية التي تضمنها تعريف الدليل عند بورس.

- خاتمة:

بتفحصنا لمفهوم الدليل، كما حدده بورس، وبتعرفنا على الخلفية المعرفية التي يستند إليها، يتبين لنا أن بورس كان يسعى دائما إلى الجمع بين العلوم الإنسانية وطابع العلوم التجريبية الأمريكية من خلال ما تطرحه من ميكانيزمات ومناهج علمية، فقد وسع نطاق السميوطيقا ليجعلها شاملة لمجموعة من العلوم التي تشترك معها في موضوعة الفكر والعقل - كما سبقت الإشارة لذلك - لهذا نستخلص من خلال هذه الدراسة ككل لمفهوم الدليل أن الطرح المنطقي الذي قدمه بورس - المبني على تطابق المقولات الفينومينولوجية الثلاث (الأولانية والثانية والثالثة) تباعا مع كل عنصر من العناصر التداولية للدليل أو العلامة، إضافة إلى آليات اشتغال المقولات الأساسية للدليل داخل سيرورة من العلاقات من الإحالات المتولدة عن حالات مختلفة من التأويل المنفتح على عوالم متعددة مرتبطة بالثقافي والإيديولوجي والأسطوري والديني... (الخ) وبكلمة واحدة بكل ما يرتبط بحياة الإنسان الخاصة والعامة - سيمكن من افتتاح الدراسات السيميائية على مجالات معرفية مختلفة انطلاقا من العلاقات الرمزية التي يضطلع بها الإنسان في علاقاته المختلفة التي لا يكف عن صنعها في كل مرحلة من مراحل وجوده. ومن هذه العلاقات ما يرتبط بالفن أو الأدب أو التكنولوجيا الحديثة... (الخ). لذلك فإذا كانت سيميائيات بورس تشكل إطارا يمكن من مقارنة كل الأنساق وإدراكها وفهمها وفتح آفاق تأويلية لها، فإن ما أتاح لها ذلك هو انطلاقها

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بالأساس من التجربة الإنسانية ككل. ولعل هذا ما يفسر الاهتمام الكبير الذي لقيته سيميائيات بورس من لدن المختصين بهذا العلم، سواء في مجال الدلائل اللغوية أو غير اللغوية. إلا أن الملاحظ فيما يتعلق بتطبيقات هذه النظرية في المجال الأدبي هو تعذر تطبيقها، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لسيميائيات غريمارس التي تبدو أكثر مرونة من خلال الميكانيزمات والإواليات التي تقوم عليها. لا سيما أنها ارتكزت على تحديدات بروب الذي انطلق من دراسة بنية الحكايات الخرافية حيث شكلت أرضية استغلها وطورها غريمارس في أبحاثه السردية.

لائحة المصادر والمراجع

1- المراجع باللغة العربية:

الكتب

- بنكراد (سعيد)، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2003
-حنون (مبارك)، دروس في السيميائيات، دار توبقال، 1987، ط I

المقالات الالكترونية:

- بنكراد (سعيد)، بورس: المؤول والعلامة والتأويل، مجلة حكمة، 3 ماي 2016، تاريخ الدخول شتنبر 2024
/Hekma.org / بورس /

2- المراجع باللغة الفرنسية:

- Deledalle, théorie et pratique du signe,payot, paris,1979-
paris, 1978 Ecrits sur le signe, seuil, (c s), - Peirce,
- Sàussure (F. de), Cours de linguistique générale, Payot, Paris